

Test kąta pola widzenia obiektywu
IRIX 300mm SR

Zdjęcie pomiarowe

Na zdjęciu w centrum kadru jest widoczne kartonowe pudełko, którego wysokość stała się wartością wzorcową - wg niej pomierzono kolejne wartości.

Wysokość pudełka wynosi 73cm.

Na jej podstawie wyznaczono średnicę pola obrazowego na przedstawionej scenie.

Pole obrazowe wynosi 5,47m.

Zdjęcie testowe zostało wykonane w odległości 51,27m od kartonowego pudełka. Pozwoliło to wyznaczyć kąt pola widzenia obiektywu.

Pole widzenia zostało zmierzone na podstawie trójkąta równoramiennego, którego ramiona stanowiły granicę pola obrazowego.

Kąt widzenia obiektywu IRIX 300mm SR wynosi w przybliżeniu $6,11^\circ$.

